

LE CO-DESIGN ENTRE INTERDISCIPLINARITÉ ET TRANSDISCIPLINARITÉ

Ghassen KHEMAKHEM¹

Résumé : Le design participatif ou le co-design représente une démarche de design à la fois critique et engagée qui s'inscrit dans des processus de participation plutôt que de persuasion. Il représente une approche qui favorise le partage des expériences et l'implication des acteurs dans une démarche hybride enrichissante sur différents plans. Si sur le plan théorique, cette démarche permet de dépasser certains obstacles, d'autres sont visibles sur le terrain lors de la mise en pratique de cette méthode.

Cet article sera divisé en trois parties d'égales importances. Dans un premier temps, nous présenterons le rôle de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité à la lumière des travaux de Clary et de Giolitt (1994), de Maingain, de Dufour et de Fourez (2002) ainsi que de ceux de Lenoir (2003). Dans cette partie, nous chercherons à démontrer comment l'interdisciplinarité évolue dans le cadre d'un processus dans lequel on développe une capacité d'analyse et de synthèse à partir des perspectives de plusieurs disciplines. Nous veillerons également à étudier la transdisciplinarité comme un lien entre compétences transversales et l'interdisciplinarité qui permet d'aborder les problèmes du monde tout en refusant de les appréhender à partir des catégories que sont les disciplines.

Dans un second temps, nous chercherons à étudier l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité à partir d'une approche personnelle où nous avons eu à collaborer, en 2020, dans le cadre d'une campagne publicitaire pour le compte de l'association « *omniyati* », avec différents acteurs de disciplines différentes pour la réalisation de deux spots publicitaires. En tant que designer et concepteur-rédacteur des deux spots, nous avons été menés à collaborer dans le cadre d'une approche participative avec des techniciens de différentes disciplines avec des savoirs cognitifs et des savoir-faire variés et différents. Nous chercherons dans cette partie à étudier l'enrichissement et les bienfaits de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité sur l'évolution du projet mené. En dernier lieu, nous présenterons les limites de la collaboration participative dans la mesure où la collaboration a eu lieu entre des acteurs motivés par des besoins et des objectifs différents qui conduisent à l'apparition de certains obstacles. Nous mettrons en avant les difficultés rencontrées lors de la collaboration.

Mots clés : Interdisciplinarité, transdisciplinarité, partage, co-design, obstacles

INTRODUCTION

De nos jours, le design a touché tous les champs de notre vie : de l'objet utilitaire à l'expérience immatérielle. Nous le retrouvons associé à plusieurs domaines comme l'architecture, les Beaux-arts, l'artisanat, l'industrie, etc. Par contre, nous constatons que dans chaque domaine, il est réduit à une activité mineure et soumis aux autres disciplines. Par exemple, l'industrie a intégré le design afin de le soumettre au fonctionnalisme et à la matérialisation de la technologie. Quant à l'architecture, elle l'a réduit à une fonctionnalité associée à l'échelle de création. Le cloisonnement entre les différentes disciplines a limité les perspectives d'échanges et la mise en place d'une hybridation fertile propice à la créativité et à l'innovation. Si le cloisonnement disciplinaire est assez présent dans les théories, sur le plan pratique, l'interdisciplinarité est omniprésente dans les pratiques professionnelles car le designer, sans être artisan, ingénieur, technicien en numérique ou spécialiste en sciences humaines, collabore avec les différents acteurs d'un projet et doit posséder une vision globale de ses paramètres techniques, sociologiques et anthropologiques. Autrement dit, le designer doit avoir une assise pluridisciplinaire qui lui permet de saisir des données variées issues de différents domaines de pensée afin de pouvoir exprimer une vision globale capable de

¹ Docteur en sciences et pratiques des arts / ghassenkhemakhem@gmail.com

répondre aux attentes de différentes disciplines. Dans ce contexte, le designer est appelé à développer une connaissance active et sans cesse actualisée par des pensées et des implications afin de pouvoir apporter des solutions efficaces dans le terrain de la pratique.

Cet article a pour objectif d'étudier le statut du designer qui doit osciller entre interdisciplinarité et transdisciplinarité dans le cadre de sa collaboration avec des acteurs de disciplines variées. Afin d'atteindre ce résultat, nous avons choisi de répartir cette réflexion en trois parties. Dans un premier temps, nous présenterons l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité du designer à travers des travaux issus de la littérature. Ces études nous permettront de mieux examiner l'évolution de l'interdisciplinarité dans le cadre d'un processus qui offre une véritable capacité d'analyse et de synthèse à partir des perspectives offertes par plusieurs disciplines. Cette première partie sera l'occasion pour nous de présenter les apports de la transdisciplinarité en tant que lien entre les compétences transversales et interdisciplinaires pour résoudre les problèmes qui dépassent les frontières limitées des disciplines.

En second lieu, nous aborderons le principe de la coparticipation et ses bienfaits, à partir d'une approche personnelle où nous avons eu l'honneur et le plaisir de collaborer, dans le cadre d'une approche participative, avec des collaborateurs de disciplines variées, dans le cadre d'une campagne publicitaire, à la réalisation de deux spots pour l'association « *Omniyati* » en 2020. J'ai été appelé à assurer la direction artistique de ce travail en tant que designer en techniques audiovisuelles et concepteur rédacteur.

Nous clôturerons cet article en démontrant les limites de la collaboration participative lorsque les collaborateurs sont motivés par des objectifs différents, qui conduisent inéluctablement, à l'apparition de difficultés qui entravent le processus créatif.

I- LE DESIGNER ENTRE DISCIPLINARITE, INTERDISCIPLINARITE ET TRANSDISCIPLINARITE

Avant de commencer, il serait intéressant de présenter la différence entre l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Selon des auteurs comme Clary et Giolitto (1994), Maingain, Dufour et Fourez (2002), l'interdisciplinarité se présente comme l'association, la combinaison et la mise en relation de plusieurs disciplines, afin de réaliser une représentation originale d'une problématique par exemple, dans le cadre d'une approche intégrée des problèmes, c'est-à-dire d'une approche qui prend compte des différentes facettes d'un problème. Lenoir, (2003) a insisté dans ses travaux sur l'efficacité de l'interdisciplinarité à régler des problèmes dans le cadre d'une approche axée sur des projets et non sur des thèmes. Autrement dit, les frontières des disciplines s'effacent pour adopter une approche ancrée dans le réel. Les méthodes, les techniques et les contenus sont combinés et mobilisés pour mener à bien un projet commun. Le but est d'intégrer des processus d'apprentissage et de savoirs dans la vie courante. D'ailleurs, en se basant sur le rapport de l'ICRA (Institut Canadien de Recherches Avancées), la collaboration interdisciplinaire se définit comme « un processus dans lequel on développe une capacité d'analyse et de synthèse à partir des perspectives de plusieurs disciplines » (2016, p.2)

Selon les travaux d'Angers et Bouchard, la transdisciplinarité est une « mise en œuvre d'une méthode fondamentale commune à toutes les disciplines » (1992, p.69). Cela suggère que dans la transdisciplinarité, les contenus et les méthodes sont construits en élargissant le champ de compréhension du problème. Cette idée est confirmée dans les recherches de Lenoir (2003) qui estime que la transdisciplinarité pourrait laisser supposer de poser et construire les problèmes dans leur complexité et, ainsi, élargir leur champ de compréhension.

Partant, une approche transdisciplinaire offre une plus grande liberté aux acteurs d'un projet car les problèmes rencontrés ne sont pas répertoriés ou catégorisés en termes de disciplines. Cette méthode de travail offre aux acteurs la capacité de créer des contenus et des méthodes qui dépassent les frontières des disciplines offrant ainsi une nouvelle vision de la réalité basée sur l'analyse et la synthèse et permettant, ainsi, à travers la confrontation des disciplines, de faire émerger des solutions adaptées au problème rencontré lors d'un projet.

Nous estimons que le design est transdisciplinaire par nature car le designer est étroitement lié à la quantité et à la qualité des liens avec les autres acteurs d'un projet. En effet, étant donné que le design est imbriqué dans plusieurs domaines, le designer est sans cesse dans le recours effectif à l'analogie et à la souscription à l'expérience afin de tirer profit de la transversalité, tout au long du processus de création et de la mise en œuvre d'un projet.

Pour Nigel Cross : « Le designer adoptera un comportement proactif dans la conduite de son projet en développant la problématique et la solution simultanément ». (2004, p.400).

Selon Alain Findeli :

Le designer voit le monde comme un projet. Il cherche ce qui ne fonctionne pas pour le modifier ou le transformer en quelque chose de préférable. L'objectif du design est d'accroître l'habitabilité du monde, du moins le préserver, en intervenant sur les interactions homme-environnement. (2015, p.11).

Selon Marie-Ève Morissette :

Le designer construit son bagage de connaissances à partir de chacune de ses expériences. Par accumulation, des généralités sont dégagées et pourront être réappliquées dans d'autres situations. Toutefois, le designer ne recherche pas à déterminer des règles mais plutôt à trouver la singularité. Pour ce faire, il doit avoir un réservoir de référents suffisamment remplis à partir duquel il pourra tirer des conclusions et établir des parallèles avec la situation présente pour laquelle il tente justement de déterminer la singularité. Trouver des singularités en s'inspirant d'un bagage d'expérience pour y arriver, voilà un des paradoxes les plus féconds du design qui opère par la transversalité. (2013, p.10).

À travers ces différentes définitions, nous constatons que l'approche du design est transdisciplinaire par excellence car le travail du designer prend en compte des dimensions physiques, matérielles, cognitives, affectives, culturelles et même symboliques. Il entre en conversation et en interaction avec la situation afin de poser le bon geste et recourir à l'observation et à la synthèse pour ajuster ses interventions et atteindre le but qu'il cherche à atteindre. De cette façon, au fur et à mesure qu'il avance dans son travail, il pourra développer une meilleure connaissance de la situation et intégrer continuellement de nouvelles informations.

Lors d'une collaboration avec des intervenants d'autres disciplines, un designer est appelé à suivre une démarche de projet qui débute par la problématisation et la détermination des enjeux. Cette phase est suivie par une phase de recherche et de création qui va se concrétiser par la mise en œuvre ou la production.

En se basant sur les travaux d'Estelle Berger (2014), nous remarquons que les designers font naturellement preuve d'habiletés transversales qui leur offrent une plus grande visibilité sur les plans conceptuel et pratique, mais aussi lors des étapes de conception comme l'idéation et la réalisation.

II- L'INTERDISCIPLINARITE ET LA TRANSDISCIPLINARITE : CAS DE LA COLLABORATION « OMNIYATI »

Lors du projet de campagne publicitaire pour le compte de l'Association Omniyati, nous avons assuré la direction artistique pour réaliser deux spots. Notre démarche s'est inscrite dans un travail de co-design avec des collaborateurs qui détiennent des savoirs cognitifs et des savoirs faire relatifs à des disciplines variées. En effet, en 2020, nous avons été contactés par l'association Omniyati qui est une association caritative, à but non-lucratif, qui aide à réaliser les vœux d'enfants atteints de maladies graves incapacitantes ou incurables. Lors de la réalisation des spots, nous avons été en contact permanent avec des acteurs de différents domaines et des techniciens de différentes disciplines audiovisuelles. Lors de cette collaboration, nous avons constaté que la vision du designer concepteur-rédacteur est différente de celle des autres collaborateurs.

Chacun collaborateur au projet à partir de sa propre vision disciplinaire. Les visions de chaque collaborateur, qu'il soit spécialisé dans le son, la lumière, le montage, le tournage, etc., émane de sa propre conception du projet. Chaque collaborateur maîtrise les rudiments de son activité professionnelle sans pour autant avoir de visibilité sur les tâches et les activités de l'autre. Il faut donc pouvoir associer les différents acteurs du projet en leur offrant une visibilité concernant l'ensemble du projet afin qu'ils puissent avoir une vision d'ensemble et comprendre les attentes de l'association Omniyati concernant les deux spots. En tant que concepteur-rédacteur et chargé de la direction artistique, l'idée que nous avons souhaitée atteindre pouvait ne pas être claire pour les autres collaborateurs qui n'ont pas forcément la même vision du projet ou la même compréhension de la réalisation du spot et du thème proposé. L'incompréhension du projet à mener peut représenter un obstacle de taille lors de la réalisation d'un spot. Pour dépasser ce problème, nous avons animé des réunions régulières où nous avons convié l'ensemble de l'équipe technique. Lors de ces réunions, nous avons présenté, développé et expliqué les différentes étapes de la réalisation des deux spots. La difficulté a été de dépasser le jargon technique propre à chaque acteur et de transposer le discours en remplaçant les idées et les représentations mentales que nous avions du sujet en mots assez clairs afin que chaque collaborateur puisse comprendre l'évolution du projet. Dès lors, nous avons saisi la nécessité de s'adapter au niveau de connaissances des autres acteurs. Nous avons été amenés à collaborer avec chaque collaborateur du son, de l'image et de la réalisation afin de mener à bien le tournage du spot. Dès lors, il fallait solliciter des connaissances variées et assister les différents acteurs dans leurs tâches sans pour autant empiéter sur leurs activités respectives. Il fallait impérativement que les membres de l'équipe technique ressentent la liberté d'apporter leur valeur ajoutée et que notre présence à la tête de la direction artistique et le suivi effectué sur le terrain ne représentent pas une entrave à leur travail ou un handicap à leurs potentiels créatifs. Nous avons donc tenté de valoriser les différents acteurs afin que chacun puisse se sentir précieux, important et décisif dans la réalisation du spot.

En plus de l'équipe technique, nous avons collaboré avec une équipe scénographique sur le même projet. Cette équipe a été chargée de mettre en place les costumes, les décors, etc. Afin d'atteindre le résultat final, nous avons impliqué ces acteurs en leur accordant le choix d'apporter leurs idées et leurs propositions à la création artistique. Afin de dépasser les contraintes de compréhension, nous avons dû, dans certains cas, recourir à des images 3D et à des croquis pour que les membres de l'équipe scénographique puissent comprendre nos attentes par rapport au projet.

Nous avons également mené des ateliers réguliers de brainstorming afin de croiser les idées de l'équipe technique lesquelles serviront dans la mise en situation des concepts. L'implication des deux équipes a permis à ce que ces acteurs de différents domaines professionnels puissent avoir la même vision. Lors des brainstormings, chacun a pu apporter sa valeur ajoutée. La participation de chaque intervenant a permis de nourrir le *moodboard*. Ce *moodboard* joue un rôle primordial lors de la deuxième étape du projet car il permet de développer le script en recourant à la sensibilité de chaque membre et de chaque profil pour pouvoir développer le scénario. En permettant à chaque acteur de s'exprimer, nous avons pu tisser des liens entre l'idée mentale philosophique et la concrétisation du concept pour pouvoir transformer l'idée en image et passer d'une représentation mentale en une image filmée. Parmi les techniques utilisées, nous avons eu recours à la technique du portrait chinois. Par exemple, si la force, qui est une idée abstraite, était une musique, un film, une couleur, un costume, etc., quel serait le meilleur moyen de l'illustrer ? En animant ce genre d'exercices ludiques, nous avons pu renforcer la cohésion du groupe et créer un échange intéressant qui a permis de dépasser les conflits entre l'équipe technique et l'équipe scénographique et, enfin, d'atteindre l'objectif souhaité : amener tous les acteurs à être des acteurs du projet et non de simples exécutants.

III- LES LIMITES DE LA COLLABORATION PARTICIPATIVE

Comme nous l'avons démontré, le design participatif s'inscrit dans le cadre d'une collaboration transversale où différents acteurs de disciplines différentes sont amenés à collaborer sur un projet commun. La collaboration participative permet, en effet, aux acteurs d'avoir une vision globale de la tâche de chacun et encourage au partage de l'expérience et des points de vue pour instaurer un climat propice à l'innovation et à la créativité. Nous constatons que la collaboration a généralement lieu entre des acteurs motivés par des besoins et des objectifs différents qui conduisent à l'apparition de certains obstacles.

En dépit de la démarche adoptée, nous avons remarqué que le design participatif et la collaboration transdisciplinaire peut ne pas conduire aux résultats escomptés. En effet, il est possible que les collaborateurs ne soient pas animés par les mêmes motivations que le directeur artistique. En dépit de toute la bonne volonté qui existe sur terre, il est possible que le collaborateur souhaite se limiter à son rôle d'exécutant car il n'est pas animé par les mêmes motivations et les mêmes objectifs que le directeur artistique. Sa collaboration au projet pourrait être justifiée que par des motivations financières. Lors de la réalisation du spot, certains membres de l'équipe scénographique n'ont pas cherché à participer lors des brainstormings ou à faire preuve de créativité. Ils se sont limités à exécuter les remarques formulées sans s'impliquer véritablement dans le processus d'échange ou de création. En l'absence de partage des mêmes motivations, nous avons rencontrés des problèmes de résultats. Par exemple, certains costumes n'étaient pas du tout adaptés aux besoins du spot et certains décors étaient totalement aux antipodes de ce que nous avons formulé lors des brainstormings. Cela a engendré des retards sur la réalisation du spot, une perte financière, des coûts et une énergie supplémentaire.

Parmi les autres obstacles que la collaboration participative n'a pas pu dépasser, nous pouvons citer quelques conflits avec des membres de l'équipe technique qui ont considéré que ma présence sur le terrain et mes interventions pour encadrer le travail artistique et rectifier certaines erreurs étaient totalement déplacées. Ainsi, en dépit d'une attitude

valorisante et de plusieurs tentatives pour impliquer certains membres de l'équipe technique dans le processus de travail, il y a eu des conflits en rapport avec le terrain de compétences et la limitation du cadre du travail de chacun. C'est-à-dire que certains collaborateurs ont mal apprécié mes interventions ou les propositions des autres collaborateurs pour mener à bien le projet.

À la lumière des obstacles rencontrés, nous avons conclu qu'un projet ne peut réussir qu'en présence d'autres facteurs et motivations personnelles. De plus, l'attitude professionnelle de chaque acteur est étroitement liée à sa conception de son activité et à son expérience professionnelle. La notion déontologique du travail pour chaque acteur est primordiale pour atteindre le résultat escompté. Autrement dit, l'approche collaborative ne peut réussir que si tous les acteurs sont motivés par la réalisation d'un projet et sont animés par le même esprit de collaboration, de partage et d'échange. Il est, en effet, fréquent de rencontrer des problèmes qui ne sont pas liés à la compréhension du projet, mais plutôt à la volonté de chaque acteur à donner du sien pour que le projet aboutisse.

CONCLUSION

En résumé, une collaboration interdisciplinaire ne peut s'épanouir qu'au sein d'une situation où plusieurs acteurs de différentes disciplines sont amenés à se confronter pour résoudre un problème et dans laquelle s'exprime différents aspects de la réalité. À ce propos, Freire (1974) indique que le projet devient rassembleur et unificateur si une approche transdisciplinaire est utilisée dans le cadre d'une démarche de recherche d'une solution. Nous avons mis en relief lors de la deuxième partie de cet article un cas de collaboration pratique où nous avons été amenés à collaborer avec des acteurs de différentes disciplines. Nous avons constaté que l'implication des différents acteurs peut conduire à la mise en place d'un projet riche en innovations et en créativité à condition que les échanges entre les acteurs soient basés sur la valorisation de l'apport de chacun, le respect et l'interactivité. Or, nous avons présenté dans la dernière partie des limites de la collaboration participative si tous les acteurs ne sont pas prédisposés à dépasser le rôle d'exécutant pour devenir des acteurs à part entière.

Références bibliographiques :

Alvermann, D. et Moore, D. (1991). Secondary school reading. In R. Barr, M. Kamil, P. Mosenthal et P.D. Person (Eds.), *Handbook of reading research*, Vol. II, p. 951-983. New York: Longman.

Angers, P., Bouchard, C. (1992). L'intégration, source de l'interdisciplinarité. In Delisle, R. et Bégin, P. (dir.), *L'interdisciplinarité au primaire*. Sherbrooke: Éditions du CRP, p. 69-77.

Berger, Estelle. (2014). La démarche design, entre projet et expérience. Une poétique qui hybride penser et faire. *Communication et organisation*, 46(2), 33-42. DOI : 10.4000/communicationorganisation.4714

Bruner, J. (1990). *Arts of Meaning*. Cambridge : Harvard University Press.

Camel, V. et Fargue-Lelièvre, A. (2009). Analyse de pratiques interdisciplinaires dans l'enseignement supérieur. *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, 25-2.

Cross, Nigel. Expertise in Design: An Overview. *Design Studies*, 25(5), 427-441. 2004. P 400. <https://doi.org/10.1016/j.destud.2004.06.002>

- Duchastel, J. et Laberge, D. (1999). La recherche comme espace de médiation interdisciplinaire. *Sociologie et sociétés*, Vol. 31, n° 1, p. 63-76.
- Dumas, B. (2007). *Stratégies favorisant l'apprentissage d'habiletés de résolution de problèmes représentatifs de la vie quotidienne chez des élèves ayant des incapacités intellectuelles légères et des troubles associés*. Université du Québec à Montréal.
- Ellis, B. (1997). Why tell stories? *Storytelling Magazine*, 12, p. 29-31.
- Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. *College composition and communication*, 28, p. 122-128.
- Erickson, L. (1996). *Designing Integrated Curriculum that Promotes Higher Level Thinking*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Findeli, Alain. (2015). La recherche-projet en design et la question de la question de recherche : essai de clarification conceptuelle. *Sciences du Design*, 1(1). 2015. P.51.
- Fogarty, R. (1991). *The Mindful School : How to integrate the curriculum*. Palatine, IL: IRI/Skylight Ed.
- Fourez, G., Maingain, A. et Dufour, B. (2002). *Approches didactiques de l'interdisciplinarité*. Bruxelles: DeBoeck Université.
- Freire, P. (1974). *Pédagogie des opprimés* suivi de *Conscientisation et révolution*, Paris: Maspero.
- Institut canadien de recherches avancées (ICRA). 2016.p2. <http://www.icra.ca/>
- Legendre, R. (1993). *Dictionnaire actuel de l'éducation*. Montréal: Guérin.
- Lenoir, Y. (2003). La transdisciplinarité, un phénomène naturel redécouvert, mais aussi chargé de prétentions. *L'autre forum*, 7(3), p. 40-48.
- Lenoir, Y. (2003). *La pratique de l'interdisciplinarité dans l'enseignement : pour construire des savoirs transversaux et intégrés dans le cadre d'une approche par compétences*. Centre de recherche sur l'intervention éducative, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke.
- Lenoir, Y. et Sauvé, L. (1998). L'interdisciplinarité et la formation à l'enseignement primaire et secondaire : quelle interdisciplinarité pour quelle formation? Introduction du numéro thématique : Interdisciplinarité et formation à l'enseignement primaire et secondaire. *Revue des sciences de l'éducation*, XXIV (1), p. 3-29.
- Lépine, M. (2011). L'album de littérature pour adolescents : un outil didactique. *Québec français*, n° 163, p. 68-69.
- Lowe, A. (2002). La pédagogie actualisante ouvre ses portes à l'interdisciplinarité scolaire. *Éducation et francophonie*; XXX (2). *La pédagogie actualisante*, Québec : ACELF <http://www.acef.ca/revue/30-2/articles/08-low.html>.
- Morissette, Marie-Ève. *La transversalité comme substance commune du design : regard sur la pratique professionnelle*. Université Du Québec À Montréal. 2018. p.10.
- Richards, D. (1996). The meaning and relevance of « synthesis » in interdisciplinary studies. *In The Journal of Education*, vol. 45 (2), p. 114-128.